

Herramientas tecnológicas y su impacto en la interacción alumno-maestro: Breve análisis.

G. Sánchez García^{1*}, A. Jiménez Ortíz²

¹Instituto Tecnológico De Tuxtepec, Avenida Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N, 5 de mayo, 68350 San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. gaspar.sg@tuxtepec.tecnm.mx

²Universidad Filadelfia de México, Calle Olmecas, esquina Mixes, 95427 Cd Alemán, Ver. anajs_isc@hotmail.com

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

El presente estudio es de tipo cuantitativo descriptivo que analiza los promedios de dos grupos de ecuaciones diferenciales del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, a través de la prueba estadística paramétrica t-student para muestras independientes; con la finalidad de medir la eficacia de las herramientas interactivas utilizadas para mejorar el proceso de interacción alumno-maestro en clases online durante la pandemia por covid-19. Primeramente, se identificaron y analizaron los retos de la educación a distancia en materia de interacción, posteriormente, se buscaron e implementaron diferentes herramientas que coadyuvaron a superar los desafíos identificados, la prueba no arrojó diferencias significativas del promedio entre ambos grupos y las calificaciones del grupo online fueron menos dispersas con respecto al grupo presencial de acuerdo con la desviación estándar de las calificaciones; sin embargo, existen algunos obstáculos y retos en materia de brecha digital que afectan la efectividad de las herramientas en un sector del grupo vulnerable.

Palabras clave: Herramientas, interacción, educación, online.

Abstract

This article is of a quantitative descriptive type that analyzes the averages of two groups of differential equations of the Technological Institute of Tuxtepec, through the parametric statistical test t-student for independent samples; to measure the effectiveness of the interactive tools used to improve the process of student-teacher interaction in online classes during the covid-19 pandemic. Firstly, the challenges of distance education in terms of interaction were identified and analyzed, later, different tools were sought and implemented that helped to overcome the challenges identified, the test did not show significant differences in the average between both groups and the qualifications of the group online were less dispersed concerning the face-to-face group according to the standard deviation of the qualifications; however, there are some obstacles and challenges in terms of the digital divide that affect the effectiveness of the tools in a sector of the vulnerable group.

Keywords: Tools, interaction, education, online.

Introducción

La pandemia no solo puso en manifiesto la falta de alfabetización digital por partes de los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje; si no también, la gran desigualdad de recursos y servicios con los que cuentan los alumnos y profesores para poder desarrollar una educación a distancia eficaz y confiable, que permita a los alumnos obtener las competencias necesarias para su formación académica. Pese a lo anterior las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) se convirtieron en herramientas fundamentales para cumplir con el reto de lograr las competencias de las asignaturas asignadas a cada profesor; por lo que los profesores se vieron forzados a cambiar su modelo de enseñanza tradicional por una nueva forma de aprendizaje, creando con ellas, modelos pedagógicos de aprendizaje que se basan en una comunicación y colaboración ubicua, en tiempo real [1]. La creación de los nuevos modelos pedagógicos debe considerar primordialmente los objetivos, propósitos y competencias que se desean desarrollar en los alumnos para que de esta manera se construyan las

estrategias didácticas que incluyan las TIC no como simples herramientas de comunicación, sino herramientas de formación que propicien un conocimiento significativo en los estudiantes [2] [3].

La evolución acelerada de la educación propició la creación de entornos virtuales de aprendizajes (EVA) donde la comunicación debe ser clara y efectiva, ya que de ésta depende en gran medida el proceso de intercambio entre el alumno y el profesor; entre mayor sea la calidad de esta interrelación, mayores serán los logros y acuerdos que beneficien el proceso de enseñanza/aprendizaje [4].

Debido a la importancia de la interacción alumno-maestro [5] que propicie una comunicación efectiva, se identificaron las áreas de las clases online donde la participación del alumno era necesaria y en tiempo real para generar la situación didáctica que propicia el conocimiento; posteriormente, se realizó una búsqueda en la web para elegir herramientas tecnológicas que tuvieran las características que se ajustaran a las necesidades encontradas.

A pesar de que las TIC utilizadas proveen una forma de interactuar en tiempo real, actualmente derivado de la brecha digital que existe en nuestro país, no se pueden implementar al 100% en la mayoría de los casos; ya que para su correcto funcionamiento dependen de una buena velocidad de internet y recursos de hardware capaces de soportar su ejecución por parte de los alumnos y maestros. Pero si se logran implementar correctamente, las calificaciones de los alumnos no se ven afectada por el entorno virtual y en la mayoría de los casos, gracias a las herramientas se obtiene una mejora con respecto a la media.

Este estudio tiene como propósito medir la eficacia de las herramientas seleccionas en materia de interacción entre alumno-maestro en las clases online.

Metodología

Este estudio es de tipo cuantitativo descriptivo, fue realizado en la ciudad de Tuxtepec Oaxaca con dos grupos de Ecuaciones diferenciales del Instituto tecnológico de Tuxtepec, uno de ellos presencial en el semestre Agosto/Diciembre 2019 y el otro online Agosto/Diciembre 2021 del cuál se obtuvo una muestra de los estudiantes que contaban con los recursos para ejecutar las TIC durante todas las sesiones online; se analizaron las diferencias entre el promedio de ambos grupos con la prueba estadística paramétrica t-student para muestras independientes, se realizó un análisis de las varianzas y la desviación estándar de las calificaciones obtenidas por los alumnos de ambos grupos, en la figura 1 se muestran los pasos que se llevaron a cabo durante el proceso.

Figura 1. Metodología.

Identificación de los retos de la educación online.

El primer reto es la elección de un sistema gestor de aprendizaje (LMS) adecuado y eficaz, ya que éste es el primer ambiente de interacción con el cual el alumno tendrá comunicación con el profesor. A raíz de la pandemia, aparecieron varias opciones con fortalezas y debilidades, es menester del profesor elegir un LMS que se adapte a sus necesidades, pero sobre todo que tenga capacidad de embeber dentro de sí, las herramientas tecnológicas interactivas necesarias para el desarrollo de la clase, sin perder de vista las competencias deseadas.

Un elemento importante en el proceso educativo es: la interacción alumno-maestro, los alumnos se han convertido en una etiqueta en las clases virtuales con un mínimo de participación e interacción en clase online; existen tres patrones de intercambio o interacción alumno-docente [5]. El primero es el modelo maestro-alumno donde la interacción del profesor es casi nula y se da en una sola dirección. El siguiente modelo es el alumno-maestro-alumno, donde se forman un grupo aislado donde no participa el profesor constantemente; por último, el modelo maestro-alumno-alumno-maestro donde la interrelación entre ambos es constante. Parece ser que las clases online favorecen al primer y segundo modelo de interacción, lo ideal es que en clase se mantenga el tercer modelo de interacción, donde el alumno pueda preguntar con libertad sus dudas y el maestro pueda dar su conocimiento y así la información fluya en ambos sentidos; sin embargo, esta interacción es difícil de lograr en modalidad online. Este es el segundo reto.

El tercer reto de la educación a distancia es: una evaluación eficaz que mida el aprendizaje real de un alumno, el problema de la entrega de trabajos duplicados se ha incrementado considerablemente ya que el “copy” y “paste” se ven favorecidos con los trabajos digitales que se aceptan como evidencia. Si bien, el alumno en nivel licenciatura es responsable de su formación académica, parte de nuestra función es asegurarnos que la calificación obtenida refleje la competencia adquirida.

Herramientas tecnológicas que coadyuvan a superar los retos identificados.

Concerniente al primer reto, hay que tomar en cuenta que para transmitir el conocimiento en los AVA es necesario una propuesta innovadora que incluya no solo una interfaz adaptable a los gustos y las necesidades del docente, sino que también, sea intuitivo para el alumno, que tenga la capacidad de embeber herramientas externas que coadyuven la interacción entre alumno-maestro, además de contar con un sistema de calificación eficaz y configurable. Por todo lo anterior, en concordancia con diversos autores [6], MOODLE es la mejor opción; ya que no solo es un LMS gratuito, sino que es muy configurable, multiplataforma, estable, goza de una excelente comunidad de soporte técnico, compatible con muchas herramientas interactivas como H5P, plugins disponibles de una gran variedad de herramientas, tiene capacidad de respaldar y restaurar cursos, entre muchas otras funcionalidades.

Una herramienta externa que complementa la interfaz de Moodle es Genially; con ella se pueden realizar presentaciones de los contenidos de las asignaturas para mostrar la información al estudiante de manera intuitiva, llamativa e interactiva, además que Moodle puede embeberla dentro de su ambiente virtual.

Para el reto de la interacción entre alumno-maestro, de acuerdo con la situación didáctica; diversos autores señalan que materias como las matemáticas, lenguas y ciencias, pueden desarrollarse mejor incluyendo juegos, ya que estos promocionan el desarrollo de habilidades específicas para generar aprendizaje [7]. Por lo anterior, incluir herramientas de realidad virtual no inmersiva en clases online, brinda interactividad en la clase y comunicación en tiempo real con el alumno, emulando la interacción que se tiene en un aula presencial, transformando la sesión en una clase dinámica y amena que mantenga atento, motivado e interesado al alumno. Las herramientas de interacción que se aplicaron fueron:

- Participación en clase: Google Jamboard es una pizarra digital colaborativa donde los alumnos no solo pueden visualizar en su pantalla los ejercicios, sino que pueden participar escribiendo las respuestas a los problemas o moviendo objetos en tiempo real y que todos los participantes de la sala pueden observar.

- Selección de alumnos: wordwall.net tiene diferentes herramientas interactivas donde a través de una herramienta de ruleta puedes ingresar el nombre de los alumnos y esta seleccionará al azar un participante.
- Preguntas y respuestas: Kahoot es una herramienta que permite utilizar el celular de los alumnos como control remoto para seleccionar respuestas a las preguntas que se despliegan en la pantalla; en tiempo real, el maestro puede visualizar las respuestas seleccionadas por el grupo y retroalimentar.

Por último, las herramientas interactivas que permiten medir eficazmente la comprensión de un tema deben tener la cualidad de evitar que los alumnos se pasen las respuestas, puedan controlar que hagan equipos para contestar la prueba o buscar las respuestas teóricas en un buscador online; pero a la vez, sean capaces de realizar pruebas de manera innovadora que capten la atención del alumno, dichas herramientas son:

Kahoot y Slido: Ambas herramientas son muy útiles porque su interacción es en tiempo real con el alumno, se programa un tiempo para responder cada pregunta y de esta manera evitar que se pasen las respuestas debido a que una vez que el tiempo termina el sistema califica y cierra la pregunta; cuenta con varios formatos predeterminados de examen, pero la versión completa es de paga. Kahoot en la versión libre, solo te permite hacer dos tipos de preguntas: falso o verdadero y opción múltiple sin respuestas repetidas; por su parte, Slido en versión gratuita permite hacer preguntas de todo tipo, pero no te da opción de mostrar los reportes, los cuales, son indispensables para el docente, ya que, del resultado de la actividad, depende la estrategia de clases para lograr la competencia. Kahoot por su parte, si te otorga el reporte de la actividad, pero solo pueden participar 10 estudiantes al mismo tiempo en la actividad, con una cuenta institucional, Kahoot otorga 50 estudiantes, pero con el tiempo, se reducirá a 10.

Hotpotatoes: Contar con una amplia gama de opciones de ejercicios, se traduce en que los alumnos no caigan en la monotonía de bajar y subir actividades; sino que interactúen con las herramientas y les resulten entretenidas; con esta herramienta, se pueden diseñar una variedad de ejercicios que se pueden exportar como Modelo de Referencia para Objetos de Contenido Compartible (SCORM) y embeberse en Moodle, teniendo la capacidad de calificarse en automático por la plataforma.

Edpuzzle y H5P: Realizar videos interactivos sobre ejercicios resueltos por el profesor e ir preguntando mientras se resuelve el ejercicio y asignar una calificación dependiendo de las respuestas, es posible, gracias a estas herramientas que se pueden configurar para que el alumno no adelante el video; es decir, se vea obligado a verlo hasta el final, si el alumno cambia de pestaña en el explorador o minimiza su ventana, el video se detiene automáticamente y no es posible reproducirlo a menos que esté en primer plano. Ambas herramientas cuentan con la capacidad de interactuar con Moodle para asignar una calificación de las respuestas recibidas a cada alumno en automático y promediarla si el calificador está activado, lo que facilita mucho el proceso de calificar y promediar al alumno.

Resultados y discusión

Después de la implementación de las herramientas tecnológicas interactivas en la clase online, se contrastaron las calificaciones obtenidas de ambos grupos:

Tabla 1. Calificaciones obtenidas en el semestre agosto/diciembre 2019.

Grupo presencial					
80	79	70	77	93	97
100	78	76	70	100	89
93	70	70	97	100	82
83	70	70	97	84	97
80	97	93	97	97	100
70	70	70	97	70	93

Tabla 2. Calificaciones obtenidas en el semestre agosto/diciembre 2021.

Grupo online					
70	80	70	97	97	79
80	70	100	70	70	97
80	70	93	78	93	70
97	80	97	97	83	
80	70	100	100	80	
97	97	93	93	97	

Varianza y desviación estándar de las calificaciones.

A continuación, se muestra el cálculo de la varianza y desviación estándar de las calificaciones de ambos grupos:

$$\text{Presencial } s^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n} = \sum_{i=1}^{36} \frac{4868}{35} = 139 \quad \sigma = \sqrt{s^2} = \sqrt{139} = 11.78$$

$$\text{Online } s^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n} = \sum_{i=1}^{33} \frac{4259}{32} = 133 \quad \sigma = \sqrt{s^2} = \sqrt{133} = 11.53$$

Concerniente a las varianzas y la desviación estándar de las calificaciones obtenidas, se puede observar que fue más grande en el grupo presencial que en el grupo online; por lo que las calificaciones del grupo presencial están más alejadas entre sí, que las que obtuvieron los del grupo online.

En la figura 2, se muestra la gráfica de dispersión de las calificaciones del grupo presencial con respecto a la media aritmética.

Figura 2. Desviación estándar grupo presencial.

En la figura 3, se muestra la gráfica de dispersión de las calificaciones del grupo online con respecto a la media aritmética.

Figura 3. Desviación estándar grupo online

Prueba t-student.

Para realizar la prueba estadística paramétrica entre los grupos independientes asumiendo varianzas iguales, se planteó la hipótesis H1: El promedio de los alumnos online utilizando herramientas que coadyuven a la interacción alumno-maestro presentará variaciones significativas respecto a la educación presencial. Los cálculos se observan en la figura 4.

H1: $\mu_1 \neq \mu_2$

H0: $\mu_1 = \mu_2$

$$s_c^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{4876.89 + 4389.57}{36 + 31} = 138.30$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_c^2}{n_1} + \frac{s_c^2}{n_2}}} = \frac{84.8 - 85.6}{\sqrt{\frac{138.30}{36} + \frac{138.30}{33}}} = -0.25$$

Figura 4. Cálculo de T- Student

En la figura 5, se puede observar la ubicación del P. valor en una t-student de dos colas el cual cae en la zona de H0.

Figura 5. Grafica del valor t en la campana de Gauss

Encuesta de satisfacción sobre las herramientas tecnológicas utilizadas.

Al finalizar el curso online, se encuestó a los alumnos sobre el grado de satisfacción con respecto a la didáctica conjunta con las herramientas tecnológicas y las respuestas se pueden observar en la figura 6.

Figura 6. Respuestas del grupo online.

Trabajo a futuro

- Los LMS llegaron para integrarse al nuevo modelo educativo como herramientas de apoyo en la formación profesional; pero para obtener mejores resultados se debe trabajar en reducir la brecha digital que aún existe en nuestro país.
- Igual de importante es un LMS eficaz como el saber utilizarlo, por lo que la alfabetización digital de docentes y alumnos respecto a tecnologías educativas es un tema imperativo para obtener los resultados deseados.

Conclusiones

En concordancia con el resultado de la prueba estadística y el análisis de las varianzas, se concluye lo siguiente:

En cuanto a las varianzas y la desviación estándar: la del grupo presencial fue mayor que la del grupo online; sin embargo, no fueron significativas, lo que significa que las herramientas cumplieron con su objetivo de virtualizar la interacción presencial.

La prueba estadística aceptó la hipótesis nula, la cual indica que no existieron diferencias significativas entre los grupos; sin embargo, se necesita que los docentes tengan dominio de las herramientas y los recursos necesarios para desplegarlas, así como también, que los alumnos cuenten con los requisitos mínimos de hardware y software para ejecutarlas en sus dispositivos electrónicos.

Concerniente a la aceptación de los alumnos a las herramientas, en concordancia con diversos autores, las herramientas son bien aceptadas por los alumnos, los cuales muestran interés y disposición para adaptarse a los nuevos entornos de aprendizaje virtual.

Referencias

- [1] M. d. C. Crespo Argudo y M. C. Palaguachi Tenecela, «Educación con Tecnología en una Pandemia: Breve Análisis,» *Revista Scientific*, vol. 5, nº 17, p. 293/310, Octubre 2020.
- [2] N. E. López Maldonado y e. al., «Herramientas digitales en tiempos de covid-19: percepción de docentes de educación superior en México,» *RIDE*, vol. 12, nº 23, pp. 1-28, Diciembre 2021.
- [3] J. F. Flores Moran, «La relación docente- alumno como variable mediadora del aprendizaje,» *Revista San Gregorio*, nº 35, pp. 174-186, 29 Diciembre 2019.
- [4] R. N. Bravo Alvarado , «Comunicación efectiva a través de la Virtualidad en la Formación Universitaria.,» *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.*, nº Edición Especial, pp. 1-30, Junio 2020.
- [5] L. Zambrano Zambrano, P. S. Freire Sierra y J. T. Tingo Herrera, «La relación entre docente y estudiante universitario en las actividades de investigación extracurricular,» *Universidad y Sociedad* , vol. 10, nº 3, pp. 14-20, Abril-Junio 2018.
- [6] A. Del Prete y J. Cabero Almenara, «Las plataformas de formación virtual: algunas variables que determinan su utilización,» *Apertura*, vol. 11, nº 2, pp. 138-153, Octubre 2019.
- [7] «Aprender a diseñar juegos para la enseñanza de las ciencias en la formación inicial de maestras y maestros en educación primaria.,» *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, vol. 19, nº 3, pp. 1-20, 2022.